

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KOGNITIV FAOLLIKNI
RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK O'YINLARNING FUNKSIONAL-DIDAKTIK
IMKONIYATLARI**

To'rabekova Aziza Mirzabek qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi

+99897-9039596

azizatorabekova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19663516>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida didaktik o'yinlarning pedagogik-psixologik mohiyati, ularning ta'limiy samaradorligi hamda o'quvchilar shaxsini rivojlantirishdagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda didaktik o'yinlarning o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, motivatsiyasini oshirish, tafakkurini rivojlantirish va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, didaktik o'yinlarning boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirishdagi funksional imkoniyatlari yoritilgan hamda ularni ta'lim jarayonida samarali qo'llashning metodik shartlari ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilimlarni ongli va barqaror o'zlashtirishiga, mustaqil fikrlash va amaliy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: didaktik o'yinlar, boshlang'ich ta'lim, kognitiv faollik, pedagogik texnologiyalar, o'yin texnologiyalari, kognitiv-pragmatik kompetensiyalar, motivatsiya, bilish faoliyati, kommunikativ kompetensiya, rivojlantiruvchi ta'lim, innovatsion metodlar, ta'lim samaradorligi.

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv hamda amaliy kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxs rivojlanishining poydevori sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur bosqichda qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar, metod va vositalarning samaradorligi ilmiy jihatdan asoslangan bo'lishi zarur. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, ta'lim jarayonini tashkil etishda o'yin faoliyati yetakchi o'rin egallaydi. O'yin – bu nafaqat hordiq chiqarish vositasi, balki o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiruvchi, ularning tafakkuri, nutqi, ijtimoiylashuvi hamda muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi samarali didaktik vositadir. Didaktik o'yinlar boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quv materialini o'zlashtirishni yengillashtirish, bilimlarni mustahkamlash va o'quvchilarda motivatsiyani oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular orqali o'quvchilarning kognitiv faolligi, kommunikativ madaniyati hamda pragmatik fikrlash ko'nikmalari izchil rivojlanadi. Bu esa zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv talablari bilan bevosita uyg'unlashadi.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida didaktik o'yinlarning nazariy asoslari va amaliy qo'llash metodikasini takomillashtirish dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'yin texnologiyalarining ta'lim samaradorligiga ta'siri, ularning o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'siri hamda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni

shakllantirishdagi o'rni chuqur ilmiy tahlilni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida didaktik o'yinlarning pedagogik-psixologik mohiyati, ularning ta'limiy samaradorligi hamda o'quvchilar shaxsini rivojlantirishdagi o'rni ilmiy-metodik jihatdan tahlil qilinadi.

Didaktik o'yinlar boshlang'ich ta'lim tizimida o'quv jarayonining ajralmas komponenti sifatida qaraladi. Pedagogik adabiyotlarda didaktik o'yinlar o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiruvchi, ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifalarni birgalikda amalga oshiruvchi maxsus tashkil etilgan o'yin faoliyati sifatida izohlanadi.

O'yin faoliyatining shaxs rivojlanishidagi ahamiyati ko'plab psixolog va pedagog olimlar tomonidan asoslab berilgan. Jumladan, Lev Vygotsky o'yin faoliyatini bolaning "yaqin rivojlanish zonasi"ni kengaytiruvchi asosiy omillardan biri sifatida baholaydi. Uning ta'kidlashicha, o'yin jarayonida bola o'zining real imkoniyatlaridan yuqori darajadagi faoliyatni amalga oshiradi va bu esa uning kognitiv rivojlanishiga turtki beradi.

Shuningdek, Jean Piaget o'yin faoliyatini bolaning intellektual rivojlanish bosqichlari bilan uzviy bog'liq holda izohlaydi. Uning nazariyasiga ko'ra, o'yin orqali bola atrof-muhitni idrok etadi, tasniflaydi va o'zining bilish sxemalarini shakllantiradi.

Didaktik o'yinlar mazmunan maqsadga yo'naltirilganligi, qoidalar asosida tashkil etilishi hamda ta'limiy natijaga yo'naltirilganligi bilan oddiy o'yinlardan farqlanadi. Ular o'quv materialini o'zlashtirish jarayonini qiziqarli, motivatsion va samarali shaklda tashkil etish imkonini beradi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida didaktik o'yinlar bir nechta muhim funksiyalarni bajaradi:

Ta'limiy (o'qitish) funksiyasi. Didaktik o'yinlar orqali o'quvchilar yangi bilimlarni egallaydi, mavjud bilimlarini mustahkamlaydi va tizimlashtiradi. O'yin jarayonida bilimlar tabiiy ravishda, majburlashsiz o'zlashtiriladi.

Rivojlantiruvchi funksiyasi. O'yinlar o'quvchilarning tafakkuri, xotirasi, diqqati, nutqi hamda ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bu esa ayniqsa boshlang'ich yosh davrida muhim hisoblanadi³.

Tarbiyaviy funksiyasi. Didaktik o'yinlar o'quvchilarda jamoada ishlash, hamkorlik qilish, o'zaro hurmat, mas'uliyat va intizom kabi ijtimoiy fazilatlarini shakllantiradi.

Motivatsion funksiyasi. O'yin faoliyati o'quvchilarda darsga qiziqishni oshiradi, ichki motivatsiyani kuchaytiradi va o'qishga ijobiy munosabatni shakllantiradi.

Kommunikativ funksiyasi. O'yin jarayonida o'quvchilar o'zaro muloqotga kirishadi, fikr almashadi, bu esa ularning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu yondashuvga ko'ra, o'quvchilar nafaqat bilimga ega bo'lishi, balki uni amaliy vaziyatlarda qo'llay olishi zarur.

Didaktik o'yinlar aynan shu vazifani samarali amalga oshiradi. O'yin jarayonida o'quvchilar: muammoli vaziyatlarni hal qiladi; qaror qabul qiladi; mantiqiy fikrlaydi; nutqiy faoliyatni amalga oshiradi; real hayotga yaqin sharoitda bilimlarni qo'llaydi.

Bu jarayonlar esa o'quvchilarning kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Didaktik o'yinlar, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida quyidagi kompetensiyalarni rivojlantiradi:

- analitik fikrlash
- mantiqiy xulosa chiqarish
- muammoni hal qilish
- kommunikativ faoliyat
- ijtimoiy moslashuv

Didaktik o'yinlardan samarali foydalanish uchun quyidagi metodik shartlarga rioya etish zarur:

1. O'yin maqsadi dars maqsadi bilan uyg'un bo'lishi kerak
2. O'yin mazmuni o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos bo'lishi zarur
3. O'yin qoidalari aniq va tushunarli bo'lishi kerak
4. Har bir o'yin yakunida refleksiya (tahlil) amalga oshirilishi lozim
5. O'yin natijalari baholanishi va rag'batlantirilishi zarur

Shuningdek, o'qituvchi o'yin jarayonida boshqaruvchi, yo'naltiruvchi va fasilitator rolini bajarishi muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
2. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969.
3. Elkonin D.B. Psixologiya igry. – Moskva: Pedagogika, 1978.
4. Davydov V.V. Problemy razvivayushchego obucheniya. – Moskva, 1986.
5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2017.
6. To'xtayev B. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent, 2020.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH